

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYISHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Абдурахимова Саида

доцент Ташкентского государственного
экономического университета,
доктор экономических наук (DSc)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183220>

АННОТАЦИЯ

Инвестиционная активность экономики с учетом ее привлекательности состоит из следующих направлений: обеспечение инвестиционного процесса системой научно и практически обоснованной оценки; реализация льготной кредитной, налоговой, в том числе земельной политики; совершенствование лизинговых отношений и создание благоприятных условий для их использования; реализация на региональном уровне с полным учетом реальных особенностей национальной экономики.

Целесообразно выделить следующие критерии благоприятного инвестиционного климата для каждого инвестора, который намерен осуществлять партнерскую деятельность: возможность достижения вероятного уровня дохода; свободный выбор направления капиталовложения иностранным инвестором и стабильная стимулирующая налоговая система, использование земельными участками, политическая стабильность страны. Наличие этих критериев свидетельствует о возможности инвестирования для каждого инвестора, что приводит к созданию новых рабочих мест.

Ключевые слова: инвестиции, инвестор, методология, анализ, корреляция, потенциал, оценка, стабильность, экономика, общество, рост.

Абдурахимова Саида

Тошкент давлат

иктисодиёт университети доценти,
иктисодиёт фанлари доктори (DSc)

МАМЛАКАТ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ДОИРАСИДА ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада инвестиция фаолияти ва унинг жозибадорлигини ошириш бўйича қуйидаги йўналишларга эътибор қаратилган: инвестиция жараёнини илмий ва амалий жиҳатдан асосланган баҳолаш тизими билан таъминлаш; имтиёзли кредит, солиқ, шу жумладан, ер сиёсатини амалга ошириш; лизинг муносабатларини такомиллаштириш ва улардан фойдаланиш учун қулай шароитлар яратиш; халқ хўжалигининг реал хусусиятларини тўлиқ ҳисобга олган ҳолда ҳудудий миқёсда амалга ошириш.

Ҳамкорлик фаолиятини амалга ошириш ниятида бўлган ҳар бир инвестор учун қулай инвестиция муҳити учун қуйидаги мезонларни ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқ: даромаднинг тахминий даражасига эришиш имконияти; хорижий инвестор томонидан инвестиция йўналишини эркин танлаш ва барқарор рағбатлантирувчи солиқ тизими, ердан фойдаланиш, мамлакатнинг сиёсий барқарорлиги. Ушбу мезонларнинг мавжудлиги ҳар бир инвестор учун инвестиция қилиш имкониятидан далолат беради, бу эса янги иш ўринлари яратилишига олиб келади.

Калит сўзлар: сармоя, инвестор, методология, таҳлил, корреляция, салоҳият, баҳолаш, барқарорлик, иқтисодиёт, жамият, ўсиш.

Abdurakhimova Saida,

Associate Professor of
Tashkent State University of Economics,
Doctor of Economics (DSc)

REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES IN THE FRAMEWORK OF IMPROVING THE STANDARD OF LIVING OF THE COUNTRY

ABSTRACT

The investment activity of the economy, taking into account its attractiveness, consists of the following areas: providing the investment process with a system of scientifically and practically substantiated assessment; implementation of preferential credit, tax, including land policy; improvement of leasing relations and creation of favorable conditions for their use; implementation at the regional level with full consideration of the real features of the national economy.

It is advisable to single out the following criteria for a favorable investment climate for each investor who intends to carry out partnership activities: the possibility of achieving a probable level of income; free choice of the direction of investment by a foreign investor and a stable stimulating tax system, the use of land, the political stability of the country. The presence of these criteria indicates the possibility of investing for each investor, which leads to the creation of new jobs.

Key words: investment, investor, methodology, analysis, correlation, potential, evaluation, stability, economy, society, growth.

ВВЕДЕНИЕ.

В странах мира инвестиционная политика считается не только основным рычагом государственного регулирования, но и стратегическим направлением реформирования и конкретной идеологией происходящих изменений. Ведь в нынешних условиях кардинально меняется глобальная инвестиционная среда. Глобальные инвестиционные потоки в 2020 году составили 1,54 триллиона долларов, что на 40 процентов меньше, чем в 2019 году [1]. Увеличение потока инвестиций вызывает необходимость проведения разумной макроэкономической политики по их привлечению в экономику страны.

В целях совершенствования методологической и методической базы привлечения инвестиций в мировую экономику особое внимание уделяется исследованиям, направленным на обеспечение пропорциональности вложений инвестиций по секторам экономики, достижение энергосбережения в процессе производства и бытового потребления, повышение уровень обеспеченности жильем на душу населения.

Следовательно, за счет дальнейшего увеличения объемов инвестиций появятся возможности для повышения уровня жизни населения страны, создания новых рабочих мест и повышения темпов экономического роста.

Обзор научных исследований.

Исследования по концептуальным аспектам повышения инвестиционного потенциала в регионах, развития региональной экономики в зарубежных странах осуществляются ведущими научными центрами и высшими учебными заведениями мира. В Узбекистане занимаются исследованиями в данной области Институт прогнозирования и макроэконо-

мических исследований, Ташкентский государственный экономический университет, Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека, Научно-исследовательский центр научных основ и проблем развития экономики Узбекистан, Ташкентский финансовый институт и другие.

В проведенных в мире научных исследованиях по макроэкономическому регулированию инвестиционных процессов получен ряд научных результатов. В зависимости от величины капитальных вложений, срок окупаемости инвестиций направленных на охрану окружающей среды составляет от 7 до 25 лет. Обосновано, что в результате внедрения «зеленых технологий» количество вредных веществ при нефтедобыче снизится с 0,23 до 0,079 процента. Чтобы привлечь инвесторов в регионы за пределами крупных городских агломераций обоснована необходимость увеличения скорости интернета до 120 Мбит/с. Выявлено, что снижение на 8,5 процента количества преступлений, отнесенных к категории «коррупция», позволяет повысить уровень инвестиционной привлекательности на показатель 1,0. В целях сокращения бедности обоснована необходимость реализации кооперации между богатыми прибрежными провинциями и бедными регионами и др.

В мировой практике проводятся исследования по ряду приоритетных направлений в области макроэкономического регулирования инвестиционных процессов. В частности: оценка роли инвестиций в сельское хозяйство в обеспечении продовольственной безопасности; изучение влияния на доходы населения привлекаемых инвестиций в систему образования; оценка влияния на приток инвестиций уровня коррупции в обществе; оценка значения альтернативных современных энергосистем в повышении инвестиционного потенциала; рациональное управление инвестициями в условиях цифровизации экономики и др.

Среди экономистов Узбекистана можно выделить Т.М.Ахмедова [2], О.О.Олимжонов [3], А.М.Кодиров [4], А.П.Сеитов [5] и др. исследовали научно-теоретические вопросы эффективного распределения инвестиционных ресурсов в контексте повышения уровня жизни населения.

Методы исследования.

В качестве инструментов использовались методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, моделирование.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

В Узбекистане осуществляются комплексные реформы по совершенствованию макроэкономического регулирования инвестиционных процессов за счет сокращения государственных капитальных вложений, квотирования, лицензирования, владения контрольными пакетами, стимулирования спроса и других подобных мер. В дальнейшем улучшение инвестиционной среды останется приоритетом государственной макроэкономической политики. В среднесрочной и долгосрочной перспективе социально-экономического развития страны определены конкретные задачи в этой области.

В частности, «к 2026 году Узбекистан на основе внедрения механизма государственно-частного партнерства с иностранными инвесторами планируется реализация более 200 проектов общей стоимостью 15 миллиардов долларов в сферах сельского хозяйства, текстиля, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, развитие инфраструктуры и строительства дорог» [6].

Инвестиционный процесс является третьим элементом инвестиционной деятельности. Экономическая категория инвестиций включает в себя процесс расширенного воспроизводства и заключается в использовании части общественного продукта в целях количественного увеличения элементов системы производительных сил общества.

Инвестиционный процесс в Республике Узбекистан основывается на таких принципах как: инновационность – инвестиционный процесс должен обеспечивать качественный рост экономики, предприятий или субъектов хозяйствования, и быть востребованным на рынке, а также должен учитывать происходящие изменения в экономике; направленность – инвестиционный процесс направлен на рост экономики Республика Узбекистан в целом.

И в частности, на извлечение максимального эффекта от использования капитала;

гибкость – инвестиционный процесс должен предусматривать гибкость организационной структуры управления субъектов хозяйствования в целях достижения его наибольшей эффективности и гибкой корректировки инвестиционной тактики; непрерывность – инвестиционный процесс включает в себя непрерывность процесса формирования инвестиционной политики государства и инвестиционных ресурсов в целях обеспечения экономического развития страны.

Инвестиционную политику Республики Узбекистан можно охарактеризовать как процесс принятия экономических решений по привлечению инвестиций в экономику для достижения социальных целей. Исходя из этого, инвестиционную политику целесообразно определить как совокупность мер, направленных на получение наибольших результатов от использования инвестиций с учетом ее особенностей, с помощью методов координации и кластеризации, реализуемых в масштабах страны.

Важное значение приобрело макроэкономическое регулирование инвестиционных процессов, которое выявляет существующие и потенциальные проблемы, возникающие в ходе непосредственно в отраслях, социально-экономических условиях страны и в ходе инвестиционных процессов в стране, а также в процессе решения этих задач позволяет поддерживать нормальное функционирование экономики и социальное управление.

В качестве ключевых факторов макроэкономического регулирования инвестиционных процессов в условиях модернизации национальной экономики целесообразно выделить следующие: (см. рис. 1).

Рис.1. Основные факторы макроэкономического регулирования инвестиционных процессов

Как видно из рис. 1, хотя перечисленные факторы носят совершенно разный характер, но они являются взаимосвязанными факторами, обеспечивающими устойчивое развитие экономики в целом, образуя комплекс процессов регулирования инвестиционной деятельности национальной экономики. Поэтому, целесообразно дать более широкое представление о взаимосвязи вышеуказанных объектов и инвестиционного процесса.

Одним из основных объектов макроэкономического регулирования инвестиционных процессов является экономический цикл, который во всех отношениях оказывает существенное влияние на все отрасли экономики. Поэтому, необходимо постоянно в инвестиционных процессах отслеживать и регулировать движение экономического цикла,

поскольку в силу взаимосвязанности экономических составляющих ни одна ее часть не застрахована от последствий волны инфляции или стагнации.

Важнейшим объектом инвестиционного регулирования является инвестиционный климат, который создает в стране условия для инвесторов в целях получения гарантированно высоких прибылей, что приводит к увеличению притока иностранных инвесторов. В частности, при истощении товарных запасов, увеличении импорта, ухудшения платежного баланса и других негативных последствий, макроэкономическое регулирование должно быть направлено на увеличение объема спроса, замедление производства и капитальных вложений, сокращение сбережений.

Рассмотрим зарубежный опыт макроэкономического регулирования инвестиционной деятельности, в частности три общепринятые модели:

первая модель «государство-регулятор». В данной модели рынок регулируется государством через государственную политику, посредством воздействия на инвестиционную деятельность оперативными мерами административного характера (Китай);

вторая модель «государство + транснациональные корпорации (ТНК)», которая реализуется путем сочетания государственной политики, ориентированной на национальные интересы и политики транснациональных корпораций (ТНК) с фокусом на специализацию на основе международного разделения труда (Финляндия);

третья модель «микроэкономика + макроэкономика + государство-координатор». В данной модели в основном учитываются туристско-рекреационные ресурсы страны с учетом интересов экономических агентов разного уровня, и в этой плоскости осуществляется государственная политика развития страны на основе инвестиционной политики (Чехия).

Модели эффективного управления инвестиционной деятельностью в Китае, Финляндии и Чехии, при всей своей непохожести, едины в следующих аспектах – наличие государственной инвестиционной политики, использование сильных сторон ресурсного потенциала страны с позиций мирохозяйственных связей, взаимопроникновение внутреннего и внешнего рынка («открытость» экономических границ).

Именно эти принципы наиболее эффективны как для мирового хозяйства в целом, так и для экономик отдельных стран и должны составлять основу эффективного управления инвестиционной деятельностью.

Исходя из этого, для реализации крупного инвестиционного проекта стоимость объема инвестиций, которого составляет не менее 10 миллионов долларов США в эквиваленте, целесообразно выбрать эффективный проект и предоставить земельный участок в аренду на основе таких критериев, как:

- размер повышающего коэффициента по отношению к ставке, применяемой к сумме земельного налога в течение срока аренды, который определяется в соответствии с Налоговым кодексом;

- доля экспортируемой продукции в структуре общего объема продукции;

- доля высокотехнологичной продукции по отношению к общему объему выпускаемой ими продукции;

- среднегодовая численность занятых.

Макроэкономические процессы, охватывая все сферы национальной экономики, в основном макроэкономика анализирует и изучает такие процессы как безработица, инфляция и экономический рост. Именно с данными показателями связаны макроэкономические проблемы, которые возникают в связи с нестабильным развитием экономики и, соответственно, существуют несколько методов их решения. Данные проблемы чаще возникают из-за экономической политики государства, фискальной и монетарной политики.

Модель расширенного воспроизводства национальной экономики, служит для определения темпов и пропорций ее роста, для определения которой используются одно- и двухсекторные модели.

Большинство ученых-экономистов, рассматривая внутренние источники финансирования инвестиций в стране, помимо средств государственного бюджета

рассматривают собственные средства предприятий и организаций всех форм собственности, также фермерских хозяйств и средств населения.

В странах с развитой рыночной инфраструктурой более распространены финансовые инвестиции, в странах же, где важно распределение капитала по секторам через фондовый рынок. В структуре финансовых инвестиций развитых стран основное место занимают личные инвестиции.

На основании данных, целесообразно изучить связь влияющих на нее факторов в макроэкономическом регулировании инвестиционных процессов в условиях модернизации экономики с использованием корреляционно-регрессионного метода. При этом принимаются следующие обозначения:

Y — макроэкономическое регулирование инвестиционных процессов,

X_1 — налогово-бюджетная политика,

X_2 — валютная политика,

X_3 — политика ценообразования,

X_4 — политика спроса и предложения,

X_5 — политика занятости.

Путем помещения этих обозначений вместо аргументов в формуле, приведенной в программе компьютерных технологий «Excel», определяется соотношение связей между факторами, выбранными экономико-математическим способом.

В таблице 1 ниже представлен корреляционный анализ взаимосвязи влияющих на нее факторов в макроэкономическом регулировании инвестиционных процессов в условиях модернизации экономики.

Таблица 1.

Корреляционный анализ факторов, влияющих на макроэкономическое регулирование инвестиционных процессов

	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
Y	1					
X_1	0,867594	1				
X_2	0,836587	0,503251	1			
X_3	0,678216	0,730325	0,656401	1		
X_4	0,872231	0,534051	0,672545	0,575552	1	
X_5	0,620232	0,653023	0,652141	0,461252	0,723612	1

Как видно из таблицы 1, существует связь между макроэкономическим регулированием инвестиционных процессов и бюджетно-налоговой политикой (0,867594). Отдельно следует отметить, что государство вмешивается в экономику страны путем увеличения или сокращения бюджетных расходов (государственные расходы и трансфертные сборы). Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что принцип главного реформатора государства действует.

Корреляция между макроэкономическим регулированием инвестиционных процессов и валютной политикой равна 0,836587, что свидетельствует о наличии более тесной связи между двумя отношениями, в свою очередь, стабильность валютной политики приводит к увеличению капитальных вложений. Тому, что стабильность стоимости валюты и состояние равновесия уровня инфляции стимулируют интерес инвестора к инвестированию. Также для поддержания стабильности обменного курса при макроэкономическом регулировании инвестиционных процессов налоговая или денежная политика используется как средство преодоления дефицита иностранной валюты.

Значение корреляции между макроэкономическим регулированием инвестиционных

процессов и политикой ценообразования (0,678216) имеет более плотную корреляцию, чем в среднем, что, в свою очередь, позволяет осуществлять инвестиции. При этом необходимо обеспечить устойчивый рост экономики достаточным объемом инвестиций и увязать его с денежной массой в обращении. Также, корреляция между макроэкономическим регулированием инвестиционных процессов и политикой спроса и предложения (0,872231) является более тесной, чем другие, изучение соотношения спроса и предложения на рынке любым инвестором означает, что он будет инвестировать в проекты, определенные на этой основе. Это, в свою очередь, требует, чтобы строящиеся проекты были тщательно проработаны и представлены инвесторам.

Используя такие меры неожиданных эффектов государственных инвестиций, можно оценить две эконометрические спецификации.

Во-первых, определить влияние государственных инвестиций на реальный ВВП, отношение долга к ВВП, долю частных инвестиций в ВВП и безработицу. Во-вторых, зависит ли влияние государственных инвестиций от состояния экономики, и изучается влияние налогово-бюджетной политики во время спадов и подъемов.

Статистический метод, предложенный O.Jordà, следует подходу к оценке функций импульсного отклика с использованием локальных проекций [7]. Этот подход представляет собой гибкую альтернативу, которая не накладывает динамических ограничений, накладываемых спецификациями векторной авторегрессии (авторегрессионной распределенной задержки), и особенно подходит для оценки нелинейности динамического отклика. В этом случае первая спецификация регрессии оценивается следующим образом:

$$y_{i,t+k} - y_{i,t} = \alpha_i^k + \gamma_t^k + \beta^k FE_{i,t}^k + \varepsilon_{i,t}^k \quad (1)$$

где:

y – зависимая переменная (альтернативно, объем производства, отношение государственного долга к ВВП, отношение частных инвестиций к ВВП и темпы роста числа безработных);

α_i – включены для контроля всех неизменных во времени различий между странами (например, темпов роста внутри стран);

γ_t – эффекты с поправкой на время, включенные для контроля глобальных влияний, таких как изменения цен или глобальные деловые периоды;

FE – ошибка прогноза государственных инвестиций в процентах от ВВП рассчитывается как разница между фактической и прогнозной линиями.

Уравнение (1) оценивается для каждого $k=0, \dots, 4$. Функции импульсного отклика рассчитываются с использованием оценочного коэффициента β^k , а доверительные диапазоны, связанные с оценочными функциями импульсного эффекта, получаются с использованием оценочных стандартных ошибок коэффициента β^k на основе устойчивых к кластеру стандартных ошибок.

Во второй спецификации реакция интересующей нас переменной может варьироваться в зависимости от состояния экономики и уровня эффективности государственных инвестиций. Вторая спецификация регрессии оценивается следующим образом:

$$y_{i,t+k} - y_{i,t} = \alpha_i^k + \gamma_t^k + \beta_1^k G(z_{it}) FE_{i,t}^k + \beta_2^k (1 - G(z_{it})) FE_{i,t}^k + \varepsilon_{i,t}^k \quad (2)$$

$$G(z_{it}) = \frac{\exp(-\gamma z_{it})}{1 + \exp(-\gamma z_{it})}, \gamma > 0$$

где:

z – показатель состояния экономики (или степени эффективности государственных инвестиций), нормированный на нулевое среднее и единичную дисперсию;

$G(z_{it})$ – соответствующая функция плавного перехода между странами или эффективность государственных инвестиций.

Увеличение объема ВВП используется в качестве показателя состояния экономики. Отмечается эффективность инвестиций с помощью показателя потерь государственных

расходов, основанного на опросе, проведенного для Отчета о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ). Временные эффекты, включенные в формулу для контроля глобальных эффектов, таких как изменения цен или глобальные деловые периоды, применяются для анализа стагнации и расширения при $\gamma = 1,5$. Для эффективности государственных инвестиций определяется $\gamma = 1,0$.

Если использовать альтернативные положительные значения γ , качество результатов не изменится. Основные причины определения состояния экономики при увеличении объема ВВП вместо его снижения заключаются в том, что последнего не наблюдается, что дает возможность быстрого пересмотра значений. Главное преимущество такого подхода заключается в том, что он использует больше наблюдений для вычисления функций отклика на импульс связанных переменных, представляющих интерес. Это повышает стабильность и точность оценок. Данная тактика оценки также позволяет легче контролировать потенциальную корреляцию стандартных ошибок между странами путем кластеризации на страновом уровне.

Государство оказывает очень долгосрочное влияние на инвестиционную деятельность. Через четыре года после непредвиденного воздействия государственных инвестиционных затрат, которые составили 1 п.п. ВВП, реальный уровень производства ожидается на 1,5% выше, что соответствует среднесрочному фискальному мультипликатору, равному примерно 1,4.

Исследования показывают, что после мирового финансового кризиса политические ставки в крупнейших развитых странах были близки к нулю и, как ожидается, останутся на этом уровне в ближайшем будущем из-за больших производственных разрывов [8]. При таких условиях воздействие государственных инвестиций должно быть проверено с помощью симуляции процентных ставок в денежно-кредитной политике (при условии, что они остаются неизменными в течение двух лет) на макроэкономическую реакцию производства, отношение государственного долга к ВВП и увеличению частных инвестиций к государственным инвестициям в ВВП на 1%.

Надежность таких результатов подтверждается выводом Robert Ernest Hall о том, что краткосрочный выпуск увеличивается примерно в 1,7 при нулевых номинальных процентных ставках [9] и выводом Christiano о более сильном эффекте при нулевой нижней границе с мультипликаторами от 2 до 2,5 [10].

Аналогичным образом, постоянное увеличение объема государственных инвестиций приведет к усилению частных инвестиций, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Таким образом, в будущем государственные инвестиции позволят расширить производственный потенциал экономики за счет увеличения резервов существующей инфраструктуры. Для этого необходимо внедрение международных рейтингов привлечения инвестиций и их эффективного использования, а также разработка мер, направленных на улучшение позиций страны по отдельным показателям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В целях предотвращения региональной дифференциации и расширения инвестиционных процессов в стране по результатам исследования необходимо реализовать следующие задачи: предотвращение региональной предвзятости инвестиций; организация работы по повышению заинтересованности и влечения инвесторов в слаборазвитые регионы; создание высокой дифференциации в межотраслевом распределении инвестиционных средств; организация встреч и переговоров между иностранными инвесторами и отечественными предпринимателями.

Увеличение привлеченных в экономику республики инвестиций на 1% приведет к увеличению объема ВВП на 1,63%, снижению основных производственных фондов в экономике по противоположной балансовой стоимости на 0,22% и среднегодовой численности занятых на 5,6%. Видно, что 2 фактора оказали обратно пропорциональное влияние на объем инвестиций в экономику.

Целесообразно использование следующих основных инструментов привлечения капиталовложений путем регулирования инвестиционных процессов: разработка программ, направленных на совершенствование внешнеэкономических связей; осуществление презентации конкретных проектов и для их оценки совершенствование системы представления специальной информации консалтинговым группам и агентствам; составление первоначальных соглашений о сотрудничестве; создание меморандумов о взаимопонимании и создание специальной базы данных; предоставление особых льгот и преференций инвесторам и отдельным проектам.

Адабиётлар/литература/ references:

1. World investment report 2020 // https://unctad.org/system/files/official-document/wir.2020_en.pdf. https://es.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf.
2. Ахмедов Т.М. Социально-демографические риски устойчивости и стабильности в экономике. Монография. – Тошкент: Print Media, 2016, 118 с.
3. Олимжонов О.О. Вопросы повышения конкурентоспособности сельских районов. Агрэкономика, 2017, №1. – С. 7-12.
4. Кадыров А.М. и др. Региональная экономика. – Т.: LESSON PRESS, 2018. -239 с.
5. Сеитов А.П. Опыт развитых стран в сфере инновационной деятельности // Falsafa va Huquq – Философия и Право – Philosophy and Law – Ташкент, 2018. – № 2. - 27-31 с.
6. Выступление Шавката Мирзиёева на церемонии открытия первого Ташкентского международного инвестиционного форума // **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..**
7. Òscar Jordà, Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. The American Economic Review, Vol. 95, No. 1 (Mar., 2005), pp. 161-182 (22 pages).
8. Freedman, Charles, Michael Kumhof, Douglas Laxton, Dirk Muir and Susanna Mursula. 2010. «Global Effect of Fiscal Stimulus During the Crisis». Journal of Monetary Economics 57: 506–526.
9. Hall Robert E. 2009. «By How Much Does GDP Rise if the Government Buys More Output?» NBER Working Paper 15496, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.
10. Christiano, Lawrence, Martin Eichenbaum, and Sergio Rebelo. 2011. «When Is the Government Spending Multiplier Large?» Journal of Political Economy, 119(1): 78–121.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000